

Presentación editorial:

La Innovación hacia la Construcción de un Futuro Sostenible

Valentina Gomes Haensel Schmitt

Editora invitada
Universidad de Lima
vschmitt@ulima.edu.pe

Jean Pierre Seclen Luna

Editor invitado
Pontificia Universidad Católica del Perú
jseclen@pucp.pe

RESUMEN

El presente documento busca evidenciar la relevancia de la innovación como un proceso colectivo, apoyado en el esfuerzo de múltiples actores – públicos, privados y de la sociedad civil organizada – en la construcción de un futuro sostenible. Es decir, se analiza a la innovación con una mirada hacia la construcción de un futuro sostenible, en base a una responsabilidad compartida, y que implica la ampliación de los mecanismos de gobernanza, con una mirada inclusiva, que respete y valore a las dimensiones ambiental, social y económica. Por tanto, argumentamos que pensar en avances del conocimiento en ese tema, implica reconocer la relevancia de la diversidad de perspectivas y la toma de decisiones y acciones conjuntas, además de reconocer a los factores que facilitan o limitan la innovación sostenible. En ese sentido, este número especial de la revista GECONTEC presenta cuatro papers seleccionados del Congreso de la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica y de la Innovación -ALTEC 2021, cuyas evidencias corroboran lo que aquí planteamos.

Palabras-clave: Innovación, sostenibilidad, innovación social, gestión pública, emprendimiento.

ABSTRACT

This document seeks to highlight the relevance of innovation as a collective process, supported by the efforts of multiple actors – public, private and organized civil society – in the construction of a sustainable future. That is to say, innovation is analysed under an approach towards the construction of a sustainable future, based on a shared responsibility, which implies the expansion of governance mechanisms, with an inclusive view, that respects and values the environmental, social and economic dimensions. Therefore, we argue that thinking about advances in knowledge on this topic implies recognizing the relevance of the diversity of perspectives and joint decision-making and actions, in addition to recognizing the factors that facilitate or limit sustainable innovation. In this sense, this special issue of the GECONTEC Journal presents four selected papers from the Congress of the Latin-Iberoamerican Association of Technological and Innovation Management (ALTEC 2021), whose evidence corroborates what we propose here.

Keywords:

Innovation, sustainability, social innovation, public management, entrepreneurship.

INTRODUCCIÓN

En términos históricos, la construcción del conocimiento y las prácticas hacia el desarrollo con una mirada sostenible, es un esfuerzo consecuente de acciones y eventos, predominantemente ocurridos en las últimas cinco décadas. En ese proceso se han tenido marcos, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, en 1972, cuando por primera vez se puso en evidencia la necesidad de buscar un equilibrio en el uso de los recursos naturales (ONU, 1973), hasta que en 2015 se propuso los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, también conocidos como ODS (ONU, 2015).

La búsqueda de un mundo y futuro sostenible no es algo reciente, pero sigue ganando relevancia y la percepción del sentido de urgencia. En ese contexto, representan el esfuerzo colectivo, estructurado por 17 aspectos de carácter integrado e indivisible, y que están dirigidos a todos los integrantes de la sociedad, y son un llamado urgente a la acción de todos los países que brindan un marco global. Por ende, se verifica el crecimiento de la atención pública para los temas del desarrollo, y la preocupación hacia una responsabilidad compartida por los gobiernos, empresas y sociedad civil organizada.

La implementación de los ODS y el proceso de transformación depende en gran medida de la ciencia, tecnología e innovación por ser medios fundamentales para conseguir el desarrollo (UNESCO, 2018). La innovación se torna un medio para el desarrollo y la transformación, de las organizaciones públicas y privadas, que presenta desafíos individuales y organizacionales, en el alcance de objetivos colectivos. Luego, pensar en la construcción de soluciones sostenibles implica en que el gobierno – por intermedio de las políticas -, y los actores privados – ya sea por la empresas o sociedad - desempeñen un papel en el fomento de la adopción de los objetivos (York et al., 2018), además de incentivar el desarrollo del conocimiento y la innovación. Asimismo, existe el reconocimiento de la importancia particular de las empresas (Mio et al., 2020), y de que este es uno de los objetivos más desafiantes para ese tipo de organización (Armenia et al., 2019; Chawla et al., 2018).

Por tanto, innovar con la mirada hacia la construcción de un futuro sostenible implica buscar soluciones a los problemas de la colectividad, ya sea por iniciativas de la gestión pública, el surgimiento de nuevos negocios y emprendimientos, o por el esfuerzo de colectivos – de co-creación, co-construcción, co-design, co-producción y/o co-gobernanza - que permitan un modelo de desarrollo inclusivo y con vistas al largo plazo. Así, pensar en la innovación

hacia la sostenibilidad puede implicar en generar impactos positivos en la calidad de vida de la sociedad, cuidado al medioambiente y a la vez la competitividad de las naciones.

El presente documento busca evidenciar la relevancia de la innovación como un proceso colectivo, apoyado en el esfuerzo de múltiples actores – públicos, privados y de la sociedad civil organizada – en la búsqueda por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este número especial de la revista GECONTEC presenta cuatro artículos seleccionados del Congreso de la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica y de la Innovación - ALTEC 2021, que evidencian aspectos de la innovación en la construcción de un futuro sostenible.

La innovación y la construcción de un futuro sostenible: la intersección entre las miradas de la sociedad, Estado y mercado

Tradicionalmente, la literatura sobre innovación se ha centrado en los efectos que tienen la innovación de productos en el desempeño económico de las organizaciones (Crepón et al., 1998; Kendall et al., 2010). Sin embargo, los avances han permitido la ampliación de la discusión, de modo a considerar diferentes aspectos de la vida asociada, y avanzando hacia una mirada intraorganizacional, interorganizacional, y del resultado de las acciones de los diferentes actores en las esferas social, ambiental y económica. Sin embargo, aún hace falta más estudios que evidencien el impacto de la innovación sobre aspectos ambientales y sociales (Nill & Kemp, 2009), o de la relación entre las capacidades y la sostenibilidad corporativa (Khan et al., 2020). Lo anterior se vuelve necesario cuando hoy en día también existen estudios que evidencian las desventajas de la innovación (Coad et al., 2020). Por tanto, aún existe una brecha respecto a la generación del conocimiento hacia la construcción de organizaciones y de sociedades orientadas hacia la sostenibilidad, y la necesidad de facilitar un lenguaje común que permita alinear las acciones por parte de los distintos actores.

Desde una mirada del mercado, en la literatura sobre innovación, tradicionalmente ha “dominado” el enfoque Schumpeteriano, que parte de la hipótesis de que las innovaciones son promovidas fundamentalmente por las grandes empresas porque pueden invertir más en Innovación y Desarrollo (I+D) y tienen mayor capacidad de absorción que las Pequeñas y Medianas (PYMES) (Cohen & Levinthal, 1990). De esta manera, las grandes empresas tienen mayores oportunidades para capitalizar sus recursos y capacidades y así desarrollar nuevos productos (Forés & Camison, 2016). Sin embargo, con el transcurso del tiempo, han surgido diversas evidencias que sugieren que las PYMES también pueden ser innovadoras (Audretsch & Acs, 1991), fundamentalmente porque son proactivas en la búsqueda y uso de conocimiento

externo, son más flexibles en su estructura y se adaptan a las demandas del mercado y son efectivas en coordinar sus recursos en el desarrollo de nuevos productos (Stock et al., 2002). De la misma manera, las empresas rezagadas de los países en desarrollo pueden acelerar su desarrollo tecnológico teniendo a los pares tecnológicamente exitosos como un importante grupo de referencia (Miao et al., 2021). Por tanto, estos argumentos conllevan afirmar que la innovación dependerá de cómo se planteen e implementen las innovaciones en las organizaciones de diferentes dimensiones.

Desde la perspectiva de la estrategia organizacional, se verifica que las organizaciones orientadas hacia la innovación tienen más tolerancia a la incertidumbre, el riesgo y el horizonte a largo plazo asociado con los compromisos de responsabilidad asumidos (Yuan et al., 2018). Asimismo, considerando el esfuerzo de innovar con la orientación hacia la sostenibilidad, la adquisición, asimilación, transformación y explotación del conocimiento del entorno permite a las empresas participar en diferentes estrategias de innovación (Muller et al., 2021). Además, aquellas organizaciones que invierten en tecnologías innovadoras y adoptan estrategias más ecológicas pueden lograr un desempeño sostenible, sino que también factores importantes para actuar en la economía de base de conocimiento (Shahzad et al., 2020). De otra parte, la innovación sostenible también puede ser percibida como un imperativo para la supervivencia y el éxito de las organizaciones en los mercados de la era digital (Lee & Trimi, 2020). Sin embargo, también pueden existir barreras múltiples para su adopción, que incluyen desde las preocupaciones sobre la influencia de las tecnologías en las características del producto, el mecanismo de venta al por menor o la percepción respecto a la falta de demanda por parte del consumidor (Simms et al., 2020). Por ende, por parte de los pequeños negocios, los emprendedores sostenibles buscan constantemente priorizar y, posiblemente, volver a priorizar cada una de las tres dimensiones de la sostenibilidad en respuesta a los intereses de los diferentes grupos (Fisher et al., 2020), y con eso logran mejor aprovechar a las oportunidades.

Cada vez más la literatura sobre innovación de productos evidencia que las organizaciones (públicas y privadas) están comenzando a tomar conciencia de la sostenibilidad ambiental (De Madeiros et al., 2014; Seclen-Luna et al., 2021), el desarrollo inclusivo (Paunov, 2013; Botha et al., 2016), desarrollo local (Moulaert et al., 2005; Windrum et al., 2016), las necesidades de reorientación de emprendimientos (Kirtley & O'Mahony, 2020), la relevancia de las prácticas de economía circular para las estrategias organizacionales (Khan et al., 2020), entre otras demandas actuales. Aún desde la mirada del mercado, se verifica la relación y el efecto de las acciones del Estado para el logro de procesos de transformación y cambios. Así, las actividades

de innovación han llegado a ser de gran interés para los gobiernos de todo el mundo (Edler & Fagerberg, 2017).

Considerando a la interacción entre mercado y el Estado, se verifica que las políticas y el nivel de transparencia existente puede afectar a los resultados alcanzados. La innovación puede verse afectada por el entorno donde se desenvuelven las empresas y los emprendedores dinámicos (Lanza & Passarelli, 2014). Por ejemplo, las dinámicas sistémicas de la innovación (Lundvall et al., 2009; Cooke et al., 1997), así como la corrupción y burocracia del sector público, pueden afectar al proceso de innovación (Hlavacek & Thompsom, 2017).

La capacidad de los Estados en la atención de las necesidades sociales, la confianza y la credibilidad las instituciones públicas y en sus integrantes y dirigentes pueden ser cuestionadas, de modo que la innovación social que se nutre de la evolución de las ideas y de la gobernanza, de los principios de la sociedad del conocimiento, y de los esfuerzos de coproducción para renovar el sector público, puede cubrir sus insuficiencias (Sáez, 2017). Asimismo, también se verifica la relevancia de la cogobernanza, como un tipo distinto de apoyo sin fines de lucro para los servicios públicos, al involucrar a representantes de la sociedad civil organizada en el diseño y la planificación de los servicios públicos (Cheng, 2019). Por tanto, es importante señalar la relevancia de acciones de carácter participativo y colaborativo, considerando también el valor y el alcance de las innovaciones y las tecnologías sociales.

De otra parte, desde la gestión pública y de sus organizaciones, históricamente se ha entendido a la eficiencia como algo fundamental para el desarrollo, lo que ha implicado en distintos esfuerzos dirigidos a las reformas administrativas, el fortalecimiento institucional, profesionalismo e innovación en los procesos de trabajo (Motta & Schmitt, 2013). Sin embargo, hoy en día se considera primordial e inevitable el desarrollo de nuevas ideas, pero hay poco consenso sobre la comprensión común respecto a los cambios en las organizaciones burocráticas, lo que conduce a una mejora mínima en el crecimiento y la ejecución de la innovación en este sector (Mousa et al., 2018). Además, existe la necesidad de pensar en el rol de la resiliencia en la gestión pública como un paradigma de la planificación inteligente (Moraci et al., 2018), con vistas a la generación de esfuerzos colaborativos, participativos y complementarios. Desde la gestión pública, la innovación hacia la sostenibilidad puede y debe identificar las tendencias, oportunidades y las posibilidades en el sentido de la generación de políticas públicas.

Por tanto, pensar en innovación hacia el desarrollo sostenible implica en aceptar la necesidad de cambios, ya sea en términos de participación como de logro de resultados. La transformación social debe crear valor público y la promoción del bien común requiriendo

cambios profundos, amplios y duraderos, de carácter multitemáticos, multinivel, multiorganizacionales e intersectoriales, que pueden traspasar las fronteras nacionales, y que, a menudo implican innovaciones radicales (Bryson et al., 2021). Por ende, considerando el espacio urbano y colectivo, en el nivel de gobernanza urbana, la innovación, por intermedio de la resiliencia es fundamental en para el establecimiento de metas y objetivos específicos para crear ciudades inteligentes y sostenibles, que permitan a la vez la construcción de ambientes más seguros y menos desiguales (Moraci et al., 2018).

Sin embargo, es importante señalar que la mirada hacia la sostenibilidad puede y merece ser ampliada más allá de los factores de mercado. Repensar el enfoque del desarrollo sostenible requiere nuevas perspectivas, que cambien el énfasis hacia la consumación soberana no utilitaria, de modo a estar motivados por una preocupación por prosperar y menos con aspectos de negocios (Painter-Morland et al., 2017), y buscando el balance entre aspectos instrumentales y substantivos (Guerreiro Ramos, 1989). Además, es fundamental entender que, en momentos de crisis, como el de la reciente pandemia del COVID-19, el uso de estrategias innovadoras y colectivas puede ser medio para superar las dificultades emergentes (Tolotti et al., 2022) y fundamentales que permitir el bien estar y el mantenimiento de las condiciones de vida asociada.

Luego, innovar con una mirada hacia la construcción de un futuro sostenible resulta de un esfuerzo colectivo, continuado, multidisciplinario, con acciones integradas y esencialmente complementarias. La innovación sostenible trata de una responsabilidad compartida, y que implica la ampliación de los mecanismos de gobernanza, con una mirada inclusiva, que respete y valore a las dimensiones ambiental, social y económica. Con eso, pensar en el mercado pasa a ser una de las preocupaciones del pensamiento y de la práctica del conocimiento de la innovación, pero no el único aspecto ni el más fundamental. Medioambiente, sociedad y mercado son partes complementarias, que se adecuadas a los contextos, representan ejes importantes del proceso de construcción de un futuro sostenible. Por tanto, pensar en avances del conocimiento en ese tema, implica en reconocer la relevancia de la diversidad de perspectivas y la posibilidad de decisiones y acciones conjuntas.

Por último, la transformación requiere reconocer a los factores que facilitan o limitan la innovación sostenible y, cuando es necesario, replantear comportamientos, decisiones, alianzas, estrategias y políticas. Al final, pensar en la innovación para la construcción de un futuro sostenible puede ser un imperativo a la supervivencia, ya sea organizacional, individual o de la sociedad como un todo.

El evento ALTEC 2021

El XIX Congreso Latino-Iberoamericano de gestión tecnológica y de la innovación - ALTEC 2021, fue promovido por la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica y de la Innovación, bajo el tema “Innovación y tecnologías transformadoras: Dilemas, desafíos y acciones para construir un futuro sostenible”. El evento tuvo por objetivo buscar desarrollar un espacio de discusión entre la academia, el sector público, las empresas constituidas y emergentes, y a los profesionales, con el fin de posicionar al Perú y Latino-Iberoamérica como referente de conocimiento a nivel global. Durante la convocatoria de trabajos realizada entre los meses de diciembre 2020 y junio de 2021, se recibieron 222 postulaciones que fueron evaluadas por 215 miembros del Comité Científico, bajo la modalidad de pares doble ciego. Al final, se admitieron 176 trabajos, de los cuales se presentaron 143 a lo largo de 11 mesas temáticas del XIX Congreso ALTEC 2021.

Las mesas temáticas se constituyeron en torno a: 1) Tendencias emergentes en investigación sobre CTI frente a las ODS; 2) Gestión de riesgos e incertidumbre para la sostenibilidad; 3) Ecosistemas multinivel de Ciencia, Tecnología e Innovación; 4) Educación en Ciencia, Tecnología e Innovación; 5) Transformación digital y virtualización; 6) Emprendimientos, tecnologías e innovación sostenible; 7) Gestión de la tecnología e innovación en contextos organizacionales; 8) Transferencia y vinculación tecnológica; 9) Tecnologías emergentes y tendencias; 10) Bienestar, tecnología e innovación social; 11) Políticas de CTI transformativas hacia los ODS.

Estudios seleccionados para el número especial de GECONTEC

Una vez culminado el evento ALTEC 2021, los editores de este número especial de GECONTEC, seleccionaron a los 10 mejores papers de las diferentes mesas temáticas. Luego, se invitó a los autores someter sus trabajos a una nueva revisión de pares ciegos, de acuerdo con las políticas editoriales de la revista GECONTEC. Culminado el proceso de revisión, fueron aceptados para la publicación cuatro artículos que forman parte del presente número especial. Los estudios representan problemas vivenciados por actores de las organizaciones públicas, privadas y miembros de la sociedad civil organizada, relacionados con la innovación y con una mirada hacia la sostenibilidad. Es importante mencionar que, de carácter excepcional, este número presenta artículos en diversos idiomas: español y portugués.

El primer artículo “Innovación inclusiva para el fomento del patrimonio alimentario regional: Un estudio de caso de un modelo de Feria de pequeños productores en espacios urbanos”, Alayza et al. (2022) presentan un estudio de caso de un “modelo de Feria de pequeños productores rurales” que se desarrolla en un espacio urbano, el cual discute las implicancias de los procesos de innovación inclusiva desde una perspectiva del patrimonio alimentario regional. A partir del análisis cualitativo realizado, se evidencia cómo los procesos de innovación han logrado generar procesos de desarrollo inclusivo en pequeños productores. El análisis realizado, permite afirmar que la Feria se constituye como un espacio de innovación inclusiva pues ha construido redes con actores heterogéneos, ha capitalizado diversos tipos de conocimientos tradicionales y ha generado oportunidades a pequeños productores, revalorizando su patrimonio alimentario regional, lo cual se espera que la Feria sea considerado como un modelo con gran potencial de réplica en contextos de similares características.

El segundo artículo “A Inovação Social em Experiências de Mobilidade Urbana: Análise na perspectiva dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” Cruz & Paulino (2022), analizan la innovación social a partir de una mirada hacia la implementación de una iniciativa de la municipalidad de la ciudad más grande de la América del Sur, Sao Paulo/ Brazil. En el caso estudiado se discute la relación entre la innovación social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a partir de una iniciativa de movilidad activa dirigida al trayecto peatonal entre hogares y escuelas, denominado de “Ruta Escolar Segura”. Con eso, Cruz & Paulino (2022) señalan la relevancia de la cocreación de nuevos servicios, con la participación de los diferentes grupos de interés y la coconstrucción y el codesign, como un medio para lograr la innovación y el avance en el cumplimiento de los diferentes objetivos definidos para el Desarrollo Sostenible.

El tercer artículo “Inovação, burocracia e corrupção: uma análise do Global Index Innovation”, los autores verifican si los factores de burocracia y corrupción instalados en un país impactan significativamente en su nivel de innovación. Para eso, Moreira et al. (2022) realizan un amplio análisis comparativo entre los diferentes niveles de burocracia de noventa y nueve países, que se combinan con niveles de corrupción. Los resultados permiten entender aspectos relevantes de la relación existente entre los elementos de la gestión pública y sus consecuencias para la innovación existente en un país.

El cuarto artículo “Características de Emprendimientos Unicornios en América Latina”, Lezana et al. (2022) presentan 11 estudios de casos de emprendimientos unicornios en América Latina. El propósito de los autores es identificar características comunes de las empresas unicornios. Los resultados sugieren que entre las características distintivas de las empresas

unicornio de la región, en general, están formadas por emprendedores con experiencia previa en la creación de negocios, con éxitos y fracasos. Asimismo, estos emprendedores cuentan con estudios de pregrado en la propia región, y con posgrados en prestigiosas universidades fuera de la región. Estos emprendimientos poseen también modelos de negocio que confían en el uso de tecnologías de vanguardia, lo que, a su vez, los empujan hacia los mercados globales. La importancia de este estudio estriba en que los emprendimientos dinámicos son altamente relevantes para el desarrollo de los países.

Finalmente, es importante señalar que en esta edición especial se ha realizado un esfuerzo colectivo, por parte de los editores, revisores y autores para ampliar la discusión y el conocimiento hacia la relevancia de la innovación en los esfuerzos dirigidos hacia la construcción de un futuro sostenible. Es con ese ánimo que invitamos a revisar los textos, reflexionar respecto a los temas presentados, aportar a la ampliación del conocimiento existente, mejorar las prácticas predominantes y permitir que se logren resultados distintos y más sostenibles.

REFERENCIAS

- Alayza, B., González, D., Díaz, E., Cornejo, H., & Canales, M. (2022). Innovación inclusiva para el fomento del patrimonio alimentario regional: Un estudio de caso de un modelo de Feria de pequeños productores en espacios urbanos. *GECONTEC: Revista Internacional De Gestión Del Conocimiento Y La Tecnología*,
- Armenia, S., Dangelico, R. M., Nonino, F., & Pompei, A. (2019). Sustainable Project Management: A Conceptualization-Oriented Review and a Framework Proposal for Future Studies. *Sustainability*, 11(9), 2664.
- Audretsch, D.B., & Acs, Z.J. (1991). Innovation and size at the firm level. *Southern Economic Journal*, 57, 739–744.
- Bryson, J. M., Barberg, B., Crosby, B. C., & Patton, M. Q. (2021). Leading Social Transformations: Creating Public Value and Advancing the Common Good. *Journal of Change Management*, 21 (2), 180–202.
- Chawla, V. K., Chanda, A. K., Angra, S., & Chawla, G. R. (2018). The sustainable project management: A review and future possibilities. *Journal of Project Management*, 3, 157–170.
- Cheng, Y. (2019). Exploring the Role of Nonprofits in Public Service Provision: Moving from coproduction to cogovernance. *Public Administration Review*, 79 (2), 203-214.
- Coad, A., Nightingale, P., Stilgoe, J., & Vezzani, A. (2020). The dark side of innovation. *Industry & Innovation*, 28, 102–112.
- Cohen, W.M., & Levinthal, D.A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. *Administrative Science Quarterly*, 35, 128–152.
- Cooke, P. et al. (1997). Regional innovation systems: Institutional and organizational dimensions. *Research Policy*, 26, 475-491.

- Crepon, B., Duguet, E., & Mairesse, J. (1998). Research, innovation and productivity: An econometric analysis at the firm level. *Economy Innovation and New Technology*, 7, 115–158.
- Cruz, S., & Paulino, S. (2022). A Inovação Social em Experiências de Mobilidade Urbana: Análise na perspectiva dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. *GECONTEC: Revista Internacional De Gestión Del Conocimiento Y La Tecnología*,
- De Madeiros, J.F., Duarte-Ribeiro, J.L., & Cortimiglia, M. (2014). Environmentally sustainable innovation: Expected attributes in the purchase of green products. *Journal of Cleaner Production*, 65, 76–86.
- Edler, J., & Fagerberg, J. (2017). Innovation policy: what, why, and how. *Oxford Review of Economic Policy*, 33(1), 2-23.
- Fischer, D., Brettel, M., & Mauer, R. (2020). The Three Dimensions of Sustainability: A Delicate Balancing Act for Entrepreneurs Made More Complex by Stakeholder Expectations. *Journal of Business Ethics*, 163, 87-106.
- Forés, B., & Camison, C. (2016). Does incremental and radical innovation performance depend on different types of knowledge accumulation capabilities and organizational size? *Journal of Business Research*, 69, 831–848.
- Guerreiro Ramos, A. A nova ciência das organizações: uma reconceituação da riqueza das nações. Editora FGV.
- Hlavacek, J. D., & Thompson, V. A. (2017). Bureaucracy and new product innovation. *Academy of Management Journal*, 16(3), 361-372.
- Kendall, W.A., Norman, P.M., Hatfield, D.E., & Cardinal, L.B. (2010). A Longitudinal Study of the Impact of R&D, Patents, and Product Innovation on Firm Performance. *Journal of Product Innovation Management*, 27, 725–740.
- Khan, O., Daddi, T., & Iraldo, F. (2020). Microfoundations of dynamic capabilities: Insights from circular economy business cases. *Business Strategy and the Environment*, 29(3), 1479-1493.
- Kirtley, J., & O'Mahony, S. (2020). What is a Pivot? Explaining When and How Entrepreneurial Firms Decide to Make Strategic Change and Pivot. *Strategic Management Journal*, <https://doi.org/10.1002/smj.3131>
- Lanza, A., & Passarelli, M. (2014). Technology change and dynamic entrepreneurial capabilities. *Journal of Small Business Management*, 52(3), 427-450.
- Lee, S. M., & Trimi, S. (2020). Convergence Innovation in the Digital Age and in the COVID-19 Pandemic Crisis. *Journal of Business Research*, 123, 14-22.
- Lezana, B., Guede, B., & Cancino, C. (2022). Características de Emprendimientos Unicornios en América Latina. *GECONTEC: Revista Internacional De Gestión Del Conocimiento Y La Tecnología*,
- Lundvall, B. Å., Joseph, K. & Chaminade, C. (2009) Handbook on Innovation Systems and Developing Countries: Building Domestic Capabilities in a Global Context. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK.
- Miao, Y., Salomon, R. M., & Song, J. (2021). Learning from Technologically Successful Peers: The Convergence of Asian Laggards to the Technology Frontier. *Organization Science*, 32(1), 210–232.

- Mio, C., Panfilo, S., & Blundo, B. (2020). Sustainable development goals and the strategic role of business: A systematic literature review. *Business Strategy and the Environment*, 29(8), 3220-3245.
- Moraci, F., Errigo, M., Fazia, C., Burgio, G., & Foresta, S. (2018). Making Less Vulnerable Cities: Resilience as a New Paradigm of Smart Planning. *Sustainability*, 10 (3), 755.
- Moreira, A., Lobo, E., & Tahim, E. (2022). Inovação, burocracia e corrupção: uma análise do Global Innovation Index. *GECONTEC: Revista Internacional De Gestão Del Conocimiento Y La Tecnología*,
- Motta, P. R. M, Schmitt, V. G. H. Administração para o desenvolvimento: a ideia e a renovação. *Cadernos EBAPE.BR*, 11 (2), 197-206.
- Moulaert, F., Martinelli, F., Swyngedouw, E., & Gonzalez, S. (2005). Towards alternative model(s) of local innovation, *Urban Studies*, 42(11), 1969-1990.
- Moussa, M., McMurray, A., & Muenjohn, N. (2018). A Conceptual Framework of the Factors Influencing Innovation in Public Sector Organizations. *The Journal of Developing Areas*, 52(3), 231–240.
- Muller, J. M., Buliga, O., & Voigt, K. (2021), The role of absorptive capacity and innovation strategy in the design of industry 4.0 business Models – a comparison between SMEs and large enterprises. *European Journal of Management*, 39 (3) 333-343.
- Nill, J., & Kemp, R. (2009). Evolutionary approaches for sustainable innovation policies: From niche to paradigm? *Research Policy*, 38, 668–680.
- Organização das Nações Unidas [ONU] (2015). Transforming our World: The 2030 agenda for sustainable development. Disponível em: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf>
- ONU (1973). Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Disponível em: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N73/039/07/PDF/N7303907.pdf?OpenElement>
- Painter-Morland, M., Demuijnck, G., & Ornati, S. (2017). Sustainable Development and Well-Being: A Philosophical Challenge. *Journal of Business Ethics*, 146(2), 295–311.
- Paunov, C. (2013). Innovation and Inclusive Development: a discussion of the main policy issues. OECD Science, *Technology and Industry Working Papers*, 2013(1), 0_1-4,6-62.
- Sáez, M. A. (2017). Innovación Social y Capacidad Institucional en Latinoamérica. *Revista del CLAD*, 67, 33-68.
- Seclen-Luna, J.P., Moya-Fernández, P., & Pereira, A. (2021). Exploring the Effects of Innovation Strategies and Size on Manufacturing Firms' Productivity and Environmental Impact. *Sustainability*, 13(6), 3289.
- Shahzad, M., Qu, Y., Zafar, A.U., Rehman, S.U. & Islam, T. (2020). Exploring the influence of knowledge management process on corporate sustainable performance through green innovation, *Journal of Knowledge Management*, 24 (9), 2079-2106.
- Simms, C, Trott, P., van den Hende, E., & Hultink, E.-J. (2019). Barriers to the adoption of waste-reducing eco-innovations in the packaged food sector: A study in the UK and the Netherlands. *Journal of Cleaner Production*, 118792.
- Stock, G.N., Greis, N.P., & Fischer, W.A. (2002). Firm size and dynamic technological innovation. *Technovation*, 22, 537–549.

- Tolotti, C., Pase Ravello, R., Moretto Neto, L., & Schmitt, V. G. H. (2022). Co-production and Crisis Management: Overcoming COVID-19 and the Hunger Pandemics. *360: Revista De Ciencias De La Gestión*, (7).
- UNESCO (2018). Innovación para el Desarrollo Sostenible. Disponible en: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265693>
- Windrum, P., Schartinger, D., Rubalcaba, L., Gallouj, F., & Toivonen, M. (2016). The co-creation of multi-agent social innovations: A bridge between service and social innovation research. *European Journal of Innovation Management*, 19(2), 150-166.
- York, J. G., Vedula, S., & Lenox, M. J. (2018). It's Not Easy Building Green: The Impact of Public Policy, Private Actors, and Regional Logics on Voluntary Standards Adoption. *Academy of Management Journal*, 61(4), 1492–1523.
- Yuan, Y., Lu, L. Y., Tian, G., & Yu, Y. (2018). Business Strategy and Corporate Social Responsibility. *Journal of Business Ethics*, 162, 359- 377.